

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

GARRY F. ALMAZAN, MAEd

Instructor-III
President Ramon Magsaysay State University
Iba, Zambales, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.17616504

LUNAS

Sa paglipas ng ilang buwan
Maraming kwentong mamamayani
Karamiha'y istorya ng tagumpay
Minsa'y salaysay mula sa mga bagong bayani

May ilang puno ng saya
Iyong tipong liglig sa tawa't bungisngis
Mayroon namang puno ng luha't
Halos hindi makapaniwala sa makakamit

Matapos man ang araw
Lumipas man ang ating sandali
Mananatili ang mga aral
Na sa bawat hakbang palayo'y babaunin